

DESARROLLO SOSTENIBLE MIRADA CRITICA EN COLOMBIA

Christian Jhair Abella Bernal
Correo: Christian.abella@usantoto.edu.co

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad[1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible[2][3].

Las fuerzas armadas revolucionarias colombianas (FARC), es un grupo armado al margen de la ley, el cual han azotado al país con violencia, narcotráfico, explotación ilegal de recursos naturales como el oro, carbón, extracción de materias primas, deforestación provocada por la expansión de cultivos ilícitos, minas antipersonas, violencia en áreas protegidas, entre otras. Este conflicto interno lo ha sufrido el territorio colombiano por más de 50 años y ha provocado desafíos para el estado en

cuanto a solucionar problemáticas producidas por la guerra, como es la creación de la ley de víctimas de 2011, la negociación y la firma del primer acuerdo de paz. Que lo que buscan es dar un alivio a las personas inmersas en situaciones violentas dentro de sus regiones y evitar el resurgimiento de dichas acciones a través de la paz ambiental y territorial.

La paz ambiental son acciones de construcción como de reconstrucción, cuya finalidad es preservar los ecosistemas en los territorios al establecer normas y fortalecer las instituciones que están a cargo de los asuntos medio ambientales. Además, busca que las personas generen propuestas y proyectos que ayuden a mitigar los cambios ambientales que se sufre por la intervención hecha por el ser humano.

La paz territorial apuesta a la participación ciudadana, la cual es fundamental para establecer modelos de paz territorial en municipios, regiones y localidades en donde los individuos y grupos sociales son los llamados a la construcción de

condiciones de paz prolongada. Por lo anterior cada zona debe propiciar su propio proceso de paz y de esta forma contribuir al país con la disminución de la violencia, lo cual crucial para los procesos de negociación, firma y posterior implementación del acuerdo de paz.

Esto a pesar de ser un gran avance para lograr paz nacional, ahora nos enfrentamos a amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y ambientales, que su función es buscar el bienestar de una comunidad especialmente de zonas apartadas del casco urbano y el gobierno tomando una postura pasiva y de negación. Es por esto que la paz debe estar encaminadas a tomar acciones con el fin de terminar con el conflicto armado no solo con los grupos armados ilegales si no con todo individuo que se ha acostumbrado a la violencia, por lo tanto, el acuerdo de paz es una oportunidad para construir un país justo, incluyente y democrático, partiendo desde ámbitos locales y regionales en donde el estado sea el regulador pero que los territorios tengan autonomía para tomar decisiones y superar el conflicto[4].

DESARROLLO

El desarrollo sostenible tiene un gran problema y es el desconocimiento de lo que son, esto desencadena que sea confundido con diferentes conceptos que hacen que se entorpezca el desarrollo de los objetivos. Por lo anterior, se iniciará definiendo qué es el desarrollo sostenible cómo surgió y que impacto que tiene este en la sociedad.

La primera vez que se mencionó este concepto fue en 1965 a raíz de observar un desequilibrio ambiental y en donde el desarrollo sostenible se definió como: el cambio de dirección de las inversiones no solo se de a nivel de las instituciones sino en la tecnología con el fin de preservar los recursos naturales para nuestras generaciones venideras[5]. En 2015 se realizó la cumbre de la organización de las naciones unidas, en donde se plantean 17 objetivos los cuales tendrán como fin el cumplimiento de la definición de “desarrollo sostenible” esto con proyección a ser cumplido en el año 2030, sin embargo, la definición de sostenibilidad se tiene mal conceptualizado ya que se interpreta solo desde la parte ambiental, cuando la verdadera sostenibilidad se apoya en 3 pilares importantes como son la sociedad, la economía y el medio ambiente[6].

No es extraño ver distintas situaciones donde se vulnere, no se respete ni se cuide el medio ambiente, podemos ver uno de ellos en la explotación y uso excesivo de energía, provocando así un sobre costo innecesario en el entorno medio ambiental[7]. Para este tipo de problemáticas se han hecho diferentes estudios que propendan mitigar esta situación, atendiendo lo anteriormente visto se han planteado diferentes formas de solucionar estas problemáticas y se llegó a concluir que una manera de dar solución de la forma más óptima es en la que la producción y fabricación de productos se utilice materia prima ecológica como es el caso de los bioplásticos, bambú o materiales reciclados, cumpliendo así con el concepto que a día de hoy no es tan conocido pero si muy importante, como lo es la economía circular[8], la cual es confundida con economía verde, economía azul, entre otras. Es de resaltar que el principal objetivo de la economía circular es la reducción, reutilización y generación de conciencia a empresas e industrias de que vivimos en un planeta con recursos finitos, he intentado que sean amigables con el medio ambiente[9].

También, es importante decir que el desarrollo sostenible a nivel global es

visto por todos los países como indicadores de desarrollo económico y a pesar de que es una señal muy relevante, las economías locales no le dan la consideración necesaria, ya que se puede apreciar que existe una baja inversión en los mercados de países en vías de desarrollo[10], lo cual nos muestra una gran problemática tanto con el estado como con el sector económico local en este caso los bancos. Este sector tiene una gran responsabilidad frente al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible pues tienen la capacidad de incentivar y promover proyectos que ayuden al país cada vez más a aproximarse a la meta propuesta para 2030 [11]. Además, es necesario mencionar que al haber tan pocas oportunidades y escaso apoyo a este tipo de ideas, los emprendedores cada vez ven con más indiferencia los llamados “objetivos del desarrollo sostenible”, esta falta de inversión lo podemos ver en otro sector como es en la precariedad de educación que hay sobre este tema, se piensa que el tema al ser tan grande y abarcar tantas materias y profesiones su divulgación va ser muy grande y mas sencilla, pero nada mas alejado de la realidad porque las ultimas inversiones o políticas activas no van encaminadas ni pretenden implementarlas[12].

La apuesta que hizo la ONU para la agenda 2030 está en la educación inclusiva la cual podría ser el motor del cambio en diferentes iniciativas institucionales, donde la equidad y la calidad van a ser los cimientos[13], sin embargo, la inversión en políticas en desarrollo sostenible es baja en la mayoría de Latinoamérica tal vez por el hecho de no saber cómo invertir, pero esto no es problema solo de países en vías de desarrollo, también de algunos países desarrollados como por ejemplo la mayoría de países Europeos y Australia. Teniendo en cuenta que el principal problema en Europa es que el desarrollo sostenible lo están enfocando de una forma errónea, porque lo están viendo desde la parte social y económica lo cual deja el ambiente a un lado. Así nos damos cuenta que países que dicen ir adelantados en los objetivos propuestos en 2015 también tienen un desconocimiento de cómo hacer y lograr este avance importante, lo mismo sucede en Australia, pero este problema abarca la falta de acuerdos políticos debido a que en su legislación existen compromisos firmados donde hacen ver el “apoyo que tienen con el Desarrollo sostenible”, pero en realidad es simplemente una formalidad ya que ninguno de los involucrados toma esto con seriedad

sino lo hacen como un acto para simpatizar ante las naciones unidas[14].

Es de mencionar que el desarrollo sostenible no se puede lograr o alcanzar sin la ayuda de los entes gubernamentales, debido a que esta es la única entidad capaz de promover leyes, decretos que puedan llevar a cabo los objetivos propuestos referente a este tema y promoviendo el planteamiento de una mejor gestión de recursos naturales posibles. Esto se podría ver como una forma positiva, debido a que las propuestas dadas por los políticos se verían reflejadas en la evolución y desarrollo de los objetivos pactados, pero como dijo Kanie, los objetivos de desarrollo sostenible son una forma de “gobernar a través de metas” [15] y esto no es un verdadero plan de gobierno, ya que lo que busca los ODS es que los países voluntariamente y de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, también puede ser de ayuda para llegar a conducir cambios de enfoque y a tener metas claras[16]. Ya hay varios países en Latinoamérica que tienen implementadas políticas para cumplimiento de los ODS, en este caso veremos los que más acertadamente lo llevan y aquellos países que lo están manejando de una manera inapropiada ya sea por sus problemas

sociales u otros factores. Uno de los países que tienen mejor implementado estas políticas en nuestro continente es Uruguay, ya que ellos están enfocando el DS hacia la agricultura, el uso de la tierra de una forma más consciente y dando un poder mayor a los dirigentes de los distintos departamentos. Ahora veremos el otro extremo el cual es Paraguay uno de los países que no ha tenido en cuenta las condiciones políticas existentes ni la desigualdad social, esto ha tenido un impacto negativo a la hora de plantear la implementación de los ODS pues fortaleció más los patrones de marginación en procesos políticos[17], lo cual se deduce en varios estudios que afirman que la democracia impacta negativamente en el desarrollo sostenible[18]. Para implementar los objetivos propuestos en los países de Suramérica que están en vía de desarrollo va a ser muy complicado ya que en estos la desigualdad cada vez es mayor, esto conlleva a una cohesión y falta de bienestar en la sociedad.

Dentro de los ODS se encuentra lo relacionado con la salud, lo podemos observar como prioridad ya que está en el tercero en su orden en la tabla objetivos de desarrollo sostenible[19], es de saber que en Colombia y en

Suramérica la mayoría de países tiene problemas con la salud ya sea por su precariedad, negligencia médica, tramitología, falta de insumos y recursos propios brindados por el gobierno, como decía Seke la salud pública va de la mano con el desarrollo sostenible[20], y esto nos demuestra como país que estamos lejos de ser un territorio sostenible, ya que dentro de los acuerdos se encuentra en reducir la mortalidad infantil, proveer agua limpia, saneamiento básico, tener acceso a los alimentos de manera igualitaria es decir entre hombre y mujeres, entre hogares ricos y pobres y entre zonas rurales y urbanas[21]. Ósea resolver los problemas de salud pública y para ellos es necesario que se garanticen la nutrición a todos los niños esto implica tener acceso no solo con la ingesta de calorías, sino desarrollar hábitos alimentarios saludables. En Colombia estas condiciones no se ven reflejadas en los datos en cuanto a muertes por desnutrición, ya que, según la estadística del instituto nacional de salud de Colombia para el año 2020 el número de niños muertos por desnutrición es de 9.151[22]. Como se había dicho anteriormente la dificultad de la atención médica se podría evitar según Abel, Barakat, Samir y Lutz con una educación adecuada sobre la planificación

familiar de tal forma que en los años venideros el crecimiento de la población se disminuya y así poder lograr el objetivo de desarrollo sostenible[23].

Otro objetivo principal del desarrollo sostenible es el de garantizar la paz en una sociedad, este tal vez podría ser el que primer objetivo que se debe conseguir, ya que es el pilar de todo, es fundamental que se aborden los principales conflictos de nuestro país y así brindar a la sociedad la justicia para todos los ciudadanos[24]. El hecho de que un país esté en constante lucha afecta el crecimiento socioeconómico y político del territorio que impactan en la estabilidad y el desarrollo de la institución [25]. Esto nos da un indicio que Colombia respecto a cumplir los ODS en especial sobre la paz esta muy lejos, por los altos niveles de violencia e inseguridad que maneja.

Para finalizar el análisis de los objetivos de desarrollo sostenible se va abordar el objetivo número 13 el cual hace referencia al cambio climático y luchar contra sus efectos en el planeta, pero para esto es necesario identificar las zonas en donde mas abruptos son los efectos, como por ejemplo lluvias intensas, aumento de temperatura como lo hubo en el año 2019 [26]. Este objetivo es uno de los más difíciles de

alcanzar ya que se requiere del Compromiso asumido por los países para reducir su huella de carbono y aun así para países pequeños y medianos es complicado poder ayudar a mitigar el cambio climático, debido a que es necesario una inversión de recursos altos y en la que los países grandes no están dispuestos a ayudar[27]. Para nuestro caso, como país no somos capaces de lograrlo ya que no se cuenta con recursos económicos para hacerle frente a esta gran problemática, lo único que podemos hacer es intentar no ser un foco más de contaminación y declarar a través de leyes, decretos la sanción a las entidades que no respeten y le sea indiferente el impacto que produce el cambio climático. Por eso es necesario concientizarnos de que el planeta necesita de todos y de tomar acciones que ayuden al mitigarlo.

CONCLUSIONES

En países del tercer mundo es posible lograr el desarrollo sostenible y el mejor ejemplo de ello es Heishui. Pero para poder hacerlo se necesitan varios factores que no lo hacen tan sencillo, lo primero es garantizar infraestructura de alta de calidad, tener una economía regional, la ecología y un medio ambiente conservado. Lo segundo, pero no menos importante que se necesita es una gran resiliencia que

consiste en la respuesta rápida ante las adversidades y esto solo lo puede lograr el gobierno encargado[28]. Esto en países pobres o en vías de desarrollo como Colombia sería una opción poco viable, debido a que tocaría cambiar la forma de pensar de los ciudadanos y la resiliencia en esta zona no es muy efectiva, lo podemos analizar solo con el caso de las afectaciones que tuvo providencia por el huracán "Iota" ya que, a día de hoy, casi un año del incidente, todavía no se ha podido restablecer la normalidad por completo de la isla.

Colombia todavía está muy lejos de poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible pactados en 2015, porque si nos ponemos a detallar objetivo por objetivo del acuerdo firmado, se podría decir que Colombia no cumple con ninguno, en la que más encaminada esta es en la de asegurar la paz a las personas por medio del "acuerdo de paz" que a pesar de estar firmado no ha desaparecido la violencia y narcotráfico en las zonas rurales. La única forma de que esto mejore es empezando por los

cimientos, las bases que es la educación, pero para llegar a esto se necesita más inversión a este tipo de proyectos, más incentivos a investigadores para que publiquen más y que no dependamos de investigaciones europeas o estadounidenses.

El desarrollo sostenible tiene un gran propósito y creo que es la única forma como la raza humana va poder seguir viviendo en este planeta y sobrevivir, pero, para hacerlo necesitamos un compromiso en serio, no tanto de nosotros como individuos, sino como sociedad. De los gobiernos e industrias que hacen un hiper consumo de recursos naturales. Se que estamos a tiempo de hacer un cambio, de dejarles un planeta prospero a nuestras próximas generaciones, de cambiar los malos hábitos que tenemos como sociedad, pero esto no lo logra una sola persona necesitamos que todos se den cuenta de lo frágil que es el planeta y empecemos a exigir un cambio.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.

- [2] P. M. A. Castellanos, A. H. Encinas, A. Q. Dios, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," *Iber. Conf. Inf. Syst. Technol. Cist.*, vol. 2020-June, Jun. 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. A. Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, 2021.
- [4] G. S. Hugo Fernando, V. María Eugenia, and A. C. Pedro Mauricio, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*. 2020.
- [5] O. Langhelle, "Sustainable development: Exploring the ethics of our common future," *Int. Polit. Sci. Rev.*, vol. 20, no. 2, pp. 129–149, 1999, doi: 10.1177/0192512199202002.
- [6] M. Fekih Zguir, S. Dubis, and M. Koç, "Embedding Education for Sustainable Development (ESD) and SDGs values in curriculum: A comparative review on Qatar, Singapore and New Zealand," *J. Clean. Prod.*, vol. 319, no. June, p. 128534, 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128534.
- [7] R. He, T. Baležentis, D. Štreimikienė, and Z. Shen, "Sustainable green growth in developing economies: An empirical analysis on the belt and road countries," *J. Glob. Inf. Manag.*, vol. 30, no. 6, pp. 1–15, 2022, doi: 10.4018/JGIM.20221101.oa1.
- [8] M. Gupta and M. Dharwal, "Green entrepreneurship and sustainable development: A conceptual framework," *Mater. Today Proc.*, no. xxxx, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.08.148.
- [9] P. P. Yáñez, "Viabilidad de la economía circular en países no industrializados y su ajuste a una propuesta de economías transformadoras. Un acercamiento al escenario latinoamericano," *CIRIEC-España Rev. Econ. Pública, Soc. y Coop.*, vol. 101, pp. 289–323, 2021, doi: 10.7203/CIRIEC-E.101.15979.
- [10] M. Azam, A. I. Hunjra, E. Bouri, Y. Tan, and M. A. Saleh Al-Faryan, "Impact of institutional quality on sustainable development: Evidence from developing countries," *J. Environ. Manage.*, vol. 298, no. July, p. 113465, 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2021.113465.
- [11] E. Sardianou, A. Stauropoulou, K. Evangelinos, and I. Nikolaou, "A materiality analysis framework to assess sustainable development goals of

- banking sector through sustainability reports," *Sustain. Prod. Consum.*, vol. 27, pp. 1775–1793, 2021, doi: 10.1016/j.spc.2021.04.020.
- [12] Y. Marketing, "Jóvenes Y Nuevas Formas Formación Profesional Para Desempleados / As Y Desarrollo Sostenible," 2021.
- [13] M. Ferrer-Estévez and R. Chalmeta, "Integrating Sustainable Development Goals in educational institutions," *Int. J. Manag. Educ.*, vol. 19, no. 2, 2021, doi: 10.1016/j.ijme.2021.100494.
- [14] M. Bolton, "Public sector understanding of sustainable development and the sustainable development goals: A case study of Victoria, Australia," *Curr. Res. Environ. Sustain.*, vol. 3, p. 100056, 2021, doi: 10.1016/j.crsust.2021.100056.
- [15] N. Kanie, S. Bernstein, F. Biermann, and P. M. Haas, "Introduction: Global governance through goal setting," in *Governing through goals: Sustainable development goals as governance innovation*, The MIT Press, 2017, pp. 1–28.
- [16] P. Horn and J. Grugel, "The SDGs in middle-income countries: Setting or serving domestic development agendas? Evidence from Ecuador," *World Dev.*, vol. 109, pp. 73–84, 2018.
- [17] K. M. Siegel and M. G. Bastos Lima, "When international sustainability frameworks encounter domestic politics: The sustainable development goals and agri-food governance in South America," *World Dev.*, vol. 135, p. 105053, 2020, doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105053.
- [18] R. Pande and C. Udry, "Institutions and development: A view from below," *Yale Univ. Econ. Growth Cent. Discuss. Pap.*, no. 928, 2005.
- [19] M. A. Pereira and R. C. Marques, "The 'Sustainable Public Health Index': What if public health and sustainable development are compatible?," *World Dev.*, vol. 149, p. 105708, 2021, doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105708.
- [20] K. Seke, N. Petrovic, V. Jeremic, J. Vukmirovic, B. Kilibarda, and M. Martic, "Sustainable development and public health: Rating European countries," *BMC Public Health*, vol. 13, no. 1, 2013, doi: 10.1186/1471-2458-13-77.
- [21] R. M. Fernandez, *SDG3 Good Health and Well-Being: Integration and Connection with Other SDGs*. 2020.
- [22] Instituto Nacional de Salud, "Desnutrición Aguda Moderada Y Severa En Menores," *Vigil. Y Análisis Del Riesgo En Salud Pública Protoc. Vigil. En Salud Pública*, vol. Versión 3, p. 3, 2020.

- [23] G. J. Abel, B. Barakat, K. C. Samir, and W. Lutz, "Meeting the Sustainable Development Goals leads to lower world population growth," *Proc. Natl. Acad. Sci.*, vol. 113, no. 50, pp. 14294–14299, 2016.
- [24] K. Yarnall, M. Olson, I. Santiago, and C. Zelizer, "Peace engineering as a pathway to the sustainable development goals," *Technol. Forecast. Soc. Change*, vol. 168, no. July 2020, p. 120753, 2021, doi: 10.1016/j.techfore.2021.120753.
- [25] S. Gates, H. Hegre, H. M. Nygård, and H. Strand, "Development consequences of armed conflict," *World Dev.*, vol. 40, no. 9, pp. 1713–1722, 2012.
- [26] J. B. Kimuli, B. Di, R. Zhang, S. Wu, J. Li, and W. Yin, "A multisource trend analysis of floods in Asia-Pacific 1990–2018: Implications for climate change in sustainable development goals," *Int. J. Disaster Risk Reduct.*, vol. 59, no. April, p. 102237, 2021, doi: 10.1016/j.ijdrr.2021.102237.
- [27] C. S. Malley *et al.*, "Integration of climate change mitigation and sustainable development planning: Lessons from a national planning process in Nigeria," *Environ. Sci. Policy*, vol. 125, no. July, pp. 66–75, 2021, doi: 10.1016/j.envsci.2021.08.022.
- [28] M. Tang, P. Liu, X. Chao, and Z. Han, "The performativity of city resilience for sustainable development of poor and disaster-prone regions: A case study from China," *Technol. Forecast. Soc. Change*, vol. 173, p. 121130, 2021, doi: 10.1016/j.techfore.2021.121130.